

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASGTIRISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Negmatova Sevinch Ergash qizi

TATU Qarshi filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060091>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda raqamlashtirishning muhim ahamiyati va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga integratsiyalashning asosiy omillari, muammolari, afzalliklari va oqibatlari haqida fikr yuritilgan. Ta'lim jarayonlarini raqamli transformatsiya qilish universitetlar va kollejlarning raqobatbardosh bo'lib qolishi, talabalarning bilim olish tajribasini oshirishi va raqamli davr talablariga moslashishi uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqola oliy ta'limda raqamlashtirishning asosiy omillari, afzalliklari, muammolari va oqibatlarini o'rganib chiqadi va o'qitish, o'qitish va ma'muriy amaliyotni inqilob qilish uchun texnologiyadan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, oliy ta'lim, texnologiya, innovatsiyalar, talabalar ta'limi, onlayn ta'lim, ta'lim jarayonlari, texnologik transformatsiya, akademik mukammallik, raqamli asr.

TODAY'S SIGNIFICANCE OF DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract: This article reflects on the importance of digitization in higher education and the main drivers, challenges, advantages and implications of integrating digital technologies into educational processes. Digital transformation of educational processes is becoming increasingly important for universities and colleges to remain competitive, improve the learning experience of students, and adapt to the demands of the digital age. This article explores the key drivers, benefits, challenges and implications of digitization in higher education and highlights the importance of using technology to revolutionize teaching, learning and administrative practice.

Key words: Digitization, higher education, technology, innovation, student education, online education, educational processes, technological transformation, academic excellence, digital age.

ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗАХ

Аннотация: В данной статье размышляется о важности цифровизации в высшем образовании, а также об основных факторах, проблемах, преимуществах и последствиях интеграции цифровых технологий в образовательные процессы. Цифровая трансформация образовательных процессов становится все более важной для университетов и колледжей, чтобы оставаться конкурентоспособными, улучшать опыт обучения студентов и адаптироваться к требованиям цифровой эпохи. В этой статье рассматриваются ключевые движущие силы, преимущества, проблемы и последствия цифровизации в высшем образовании, а также подчеркивается важность использования технологий для революционного изменения практики преподавания, обучения и администрирования.

Ключевые слова: Цифровизация, высшее образование, технологии, инновации, студенческое образование, онлайн-образование, образовательные процессы, технологическая трансформация, академическое превосходство, цифровой век.

Kirish. Bugungi shiddatli va texnologik dunyoda oliy ta'lim muassasalarining raqamli transformatsiyasi dolzarb zaruratga aylandi. Raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotining barcha jabhalariga keng tarqalgan ta'siri bizning o'rganish, o'qitish va axborot bilan o'zaro munosabatimizni o'zgartirdi. Shunday qilib, universitetlar va kollejlarda talabalarning ta'lim tajribasini oshirish, operatsion samaradorlikni oshirish va raqobatbardosh ta'lim landshaftida egri chiziqdan oldinda bo'lish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali raqamli asrga moslashishi kerak. Butun dunyo bo'ylab oliy ta'lim muassasalari raqamli texnologiyalarning an'anaviy o'qitish va o'qitish paradigmalari inqilob qilishdagi transformatsion salohiyatini tobora ko'proq tan olmoqda. Onlayn ta'lim platformalari va virtual sinf xonalaridan ta'limni boshqarish tizimlari va raqamli baholash vositalarigacha, universitetlar va kollejlarda dinamik, interaktiv va talabalarga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratish uchun turli xil raqamli resurslardan foydalanmoqda. COVID-19 pandemiyasi oliy ta'limni raqamlashtirish muhimligini yana bir bor ta'kidladi, chunki ta'lim uzluksizligini ta'minlash uchun muassasalar tezkorlik bilan onlayn va masofaviy ta'lim usullariga o'tishga majbur bo'ldi. Oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonlarini raqamli o'zgartirishga bir qancha asosiy omillar sabab bo'lmoqda. Birlamchi omillardan biri bu texnologiyani yaxshi biladigan bugungi talabalarning turli xil ta'lim uslublari va afzalliklariga mos keladigan ilg'or ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladigan o'zgaruvchan umidlari. Bundan tashqari, ta'limni taqdim etish modellarida ko'proq moslashuvchanlik va miqyosga bo'lgan ehtiyoj, shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlarining kuchayishi, talabalarning faolligi va ushlab qolish darajasini oshirish zarurati universitet va kollejlarni raqamlashtirish tashabbuslarini qabul qilishga undamoqda. Oliy ta'limda raqamlashtirishning ko'plab afzalliklariga qaramay, raqamli tashabbuslarni amalga oshirish va kengaytirish institutlar uchun bir qator muammolar va mulohazalarni keltirib chiqaradi. Bularga raqamli tenglik va kirish, professor-o'qituvchilarning tayyorgarligi va o'qitish, ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq muammolar, raqamli infratuzilma cheklovlari hamda doimiy texnik yordam va texnik xizmat ko'rsatish zaruriyati kiradi. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun muassasaning barcha darajadagi manfaatdor tomonlarini qamrab oluvchi strategik va hamkorlikka asoslangan yondashuv talab etiladi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonlariga integratsiyalashuvi oliy o'quv yurtlari, talabalar va professor-o'qituvchilar uchun juda ko'p imtiyozlar beradi. Asosiy afzalliklardan ba'zilari o'quv resurslarining moslashuvchanligi va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish, manfaatdor tomonlar o'rtasida kengaytirilgan hamkorlik va muloqot, shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasi, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish, o'qitish va o'rganishda innovatsiyalar va tajribalar uchun keng imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Raqamli asrda oliy ta'lim rivojlanishda davom etar ekan, raqamlashtirishning oqibatlari keng qamrovli va transformativdir. Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirgan institutlar o'zgaruvchan bozor talablariga moslashish, yuqori darajadagi talabalar va professor-o'qituvchilarni jalb qilish va saqlab qolish hamda uzluksiz ta'lim va innovatsiya madaniyatini rivojlantirish uchun yaxshiroq joylashadilar. Kelajakda oliy ta'limning kelajagi sun'iy intellekt,

virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, blokcheyn texnologiyasi va ta'lim landshaftini inqilob qilish potentsialiga ega bo'lgan boshqa rivojlanayotgan texnologiyalar sohasidagi yutuqlar orqali shakllantiriladi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish endi hashamat emas, balki raqamli asrda akademik mukammallikni, talabalar muvaffaqiyatini va institutsional raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun strategik imperativdir. Raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish, innovatsiyalar va hamkorlik madaniyatini oshirish hamda raqamli texnologiyalarni o'qitish, o'qitish va ma'muriy amaliyotlarga integratsiyalashuviga ustuvor ahamiyat berish orqali universitetlar va kollejlarda tez o'zgarib borayotgan ta'lim landshaftining murakkabliklaridan o'tishlari va ta'lim berish usulini o'zgartirishlari mumkin. va iste'mol qilinadi. Oliy ta'limning kelajagi raqamlashtirishni ijobiy o'zgarishlar va doimiy takomillashtirish uchun katalizator sifatida qabul qiladiganlarga tegishli.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish zamonaviy davrda texnologiyani yaxshi biladigan talabalar ehtiyojlarini qondirish, bilim resurslaridan foydalanishni osonlashtirish, o'qitish va o'qitishda innovatsiyalarni joriy etish uchun zarurdir. Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali universitetlar va kollejlarda o'quvchilarga raqamli aloqada bo'lgan dunyoda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini beruvchi qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan o'quv muhitlarini yaratishi mumkin. Oliy ta'lim rivojlanishda davom etar ekan, raqamli vositalar va platformalarning integratsiyasi ta'lim kelajagini shakllantirishda va raqamli asrda akademik mukammallikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

References:

1. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." *Science and innovation* 2.Special Issue 13 (2023): 225-228.
2. Daminova, Barno. "ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)* 2.1 (2023): 68-71.
3. Даминова, Барно Эсановна, and Максадхан Султаниязович Якубов. "Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз." *Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики* 1 (2013): 306-308.
4. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 656.
5. Daminova, B. E., M. M. Tolipova, and Z. N. Axadilloeva. "CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 662.
6. Daminova, Barno. "ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE)." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.

7. Рахимов, Нодир, Барно Эсановна, and Ойбек Примкулов. "АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.
8. Daminova, B., et al. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.-2023*. 2023.
9. Esanovna, Daminova Barno. "UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system." *akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology* 42: 33.
10. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." *Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества*. 2012.